

PHILOLOGICAL SCIENCES

ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВАЖНЫЙ И ГЛАВНЫЙ НАВЫК В XXI ВЕКЕ

Уразгалиева Р.

Магистр филологических наук,

Финансовый аналитик

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби,

г. Алматы, Казахстан

ERA OF DIGITALISATION. DIGITAL LITERACY IS AN IMPORTANT AND KEY SKILL IN THE 21ST CENTURY

Urazgaliyeva R.

Master of Philology,

Financial analytic,

Al-Farabi Kazakh National University,

Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье автор рассматривает понятие цифровизации, цифровой грамотности, как быстро меняется мир и человек в эпоху цифровизации.

Всего за какие-то два года: период пандемии COVID-19 и вынужденный карантин, с одной стороны, породил массу проблем и неудобств. Раскрывались темы, такие как обучения наших детей в условиях дистанционного формата обучения, где сталкивались с техническими проблемами, где во время обучения лекции прерывались, были проблемы со звуками и перебоями вещания лекции. Быстрый и масштабный переход на онлайн-обучение без особой подготовки и обучения. Проблемы были не только в сфере образования, но и в сфере здравоохранения, медицины, финансовом секторе, в предпринимательской деятельности и др.

Но с другой стороны, карантин открыл новые возможности, пандемия COVID-19 навсегда изменили многие сферы и сферу образования в том числе, люди начали пользоваться услугами онлайн-репетиторства, проводить конференции и участвовать в международных конкурсах также онлайн. Для предпринимательской деятельности открылись небывалые, неограниченные возможности и горизонты. Многие организации и компании поняли, что можно предоставлять услуги, не выходя из дома, но необходимо иметь последовательную цифровую основу.

Автор акцентирует внимание и на том, чтобы старшее и новое поколение постоянно переучивались новым знаниям, новейшим технологиям для того, чтобы идти в ногу со временем, поскольку лет через 50 наши профессии могут стать неактуальными.

Abstract

In the article, the author considers the concept of digitalization, digital literacy, how quickly the world is changing in the era of digitalization.

In just two years: the period of the COVID-19 pandemic and the forced quarantine, on the one hand, gave rise to a lot of problems and inconveniences. The topics of teaching our children were revealed in the conditions of distance learning in pandemic time where they faced technical problems, such as lectures were interrupted during training, also there were problems with the sounds and interruptions of broadcasting the lecture. Rapid move to online learning with no training, less knowledges and little preparation in digital literacy especially for elder generation will result in a poor user experience. Such problems were not only in the field of education, but also in the field of health care, medicine, financial sector, in entrepreneurial activity, and etc.

But on the other hand, quarantine opened up new opportunities. The COVID-19 pandemic has changed education market forever. There has been a significant surge in usage of online tutoring, video conferencing, participation in international competitions while at home without high costs for the parents, that a new hybrid model of education will emerge with significant benefits. Unprecedented, unlimited opportunities and horizons have opened up for entrepreneurial activity. Many organizations and companies have realized that it is possible to provide services without the additional cost of renting.

The author focuses on the fact that the older and the new generation are constantly retraining new knowledge, the latest technologies to keep up with the times.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая грамотность, пандемия COVID-19, обучение, информационные технологии, предпринимательская деятельность.

Keywords: digitalization, digital literacy, COVID-19 pandemic time, education, information technology, entrepreneurship.

В последнее время мы только и слышим, что многие говорят о цифровизации, цифровой грамотности и процесс этот запущен самим человечеством, когда аналоговый мир сменился цифровым. Сегодня под термином цифровой грамотности можно понимать умение оперировать цифровыми ресурсами в условиях появления новых технологий, начиная от понимания, получения, и объединения до оценки информации и обмена ею.

История цифровизации началась в Европе и на восточном побережье США, в Кремниевой Долине. Сейчас цифровизацию невозможно обрисовать в общих чертах, ведь она еще не закончилась. Конечно, COVID-19 сыграл большую роль и не оставил нам выбора плавного перехода, но, если бы не пандемия у нас на переход к новым технологиям и цифровизации ушло бы как минимум еще лет 10.

Благодаря пандемии COVID-19, где вынужденный карантин породил множество проблем и неудобств, не только в Казахстане, но и во всем мире, в сфере образования все учебные заведения стали пересматривать учебные планы и программу в целом. Но несмотря на все усилия и знания, для любой сферы стало очевидным, что без цифровой грамотности и культуры населения не обойтись.

Сейчас обитателей нового цифрового мира называют digital natives, «цифровые аборигены» либо «поколение Z». Особенность цифрового мира в том, что здесь нет границ: все, что можно электрифицировать, можно и оцифровать, а все, что можно оцифровать, можно сохранить, а потом размножить и со скоростью света передать в любую точку мира. Мы живем в эпоху, в которой цифровая грамотность — это первое и главное качество, которое необходимо развивать, где все в большей степени движут цифровые технологии, алгоритмы, устройства и искусственный интеллект.

Цифровая грамотность страны — это общий уровень цифровой грамотности населения, который складывается из уровней информационного образования каждого отдельного гражданина, который в свою очередь влияет на культурный уровень народа, вплоть до того, сможет ли он в эпоху цифровой экономики помочь стране выйти на передовые позиции в сфере инноваций. Развитие технологий оказывает огромное влияние на все аспекты нашей жизни.

Все больше стран включают цифровую грамотность в систему национального образования.

Например, в США сформирована многосубъектная, диверсифицированная, многомерная система обучения. Правительство финансировало создание необходимой инфраструктуры как фундамента обучения основам работы с цифровыми технологиями, разработало специальную политику для повышения цифровой грамотности населения. Например, в старших классах обучают основам программирования. У нас эти программы обучают если только студент выбирает ИТ сферу в Университете.

В сфере образования провели ряд научных системных исследований и разработали комплекс продуманных стандартов, которые реализуются средствами диверсифицированной учебной системы. Социальные организации играют не менее важную роль в этом процессе: с одной стороны, они вносят предложения по разработке и улучшению политики, с другой - дают независимых педагогов, активно заполняя пробелы, которые не могут заполнить правительство и система образования.

Чему учить ребенка, каким навыкам чтобы обеспечить ему достойную жизнь в XXI веке, а может уже и XXII. К сожалению, на этот вопрос сложно ответить. Может то, что мы учим сейчас станет ненужным через 50 лет. Необходимо обновлять, получать новые знания чтобы идти в ногу со временем, и только потом предлагать миру новые идеи.

Раньше у нас была стабильность, мы делили жизнь на 2 категории, период обучения и далее период работы на всю жизнь с одной профессией, потому что становясь старше, большинство людей не хотят меняться, так как они столько вложили в то что умеют, и начинать что-то сначала - это стресс, то сейчас этой стабильности нет- это станет какой-то роскошью, эта модель жизни устарела.

И в условиях цифровизации человек должен переучиваться постоянно, так как человек с сорокалетним стажем он может сейчас идти в ногу со временем из-за пандемии, но не исключено, что лет через десять ему снова придется переучиваться, потому что и эта профессия будет автоматизирована и протоколы, и инструкции придется переписывать каждый год. Следовательно, процесс появления новых профессий и переподготовки людей никогда не остановится. Уже сегодня мало кто из сотрудников рассчитывает всю жизнь поработать только на одном месте. К 2050 году уже может быть и такое, что устареет и концепция «профессия на всю жизнь»²⁶. Если мы даже и пытаемся сохранить неизменной свою идентичность, профессию или мировоззрение, то рискуем очень быстро отстать от мира. Чтобы идти в ногу со временем – не только в экономическом, но и в социальном плане, - мы должны быть способны постоянно учиться и перестраивать себя.

Также не менее важна наша цифровая репутация. Хотим мы этого или нет, но наша виртуальная репутация более значима, чем репутация в физическом мире. Намного больше людей знакомы только с нашим виртуальным образом, и рекомендации мы можем дать человеку поработав с ним виртуально за оказанную услугу. Именно поэтому многие ощущают потребность в поддержании цифровой репутации в Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, и т.д..

Виртуальный мир заставляет нас все больше и больше играть роль собственных PR-агентов. Это еще один фундаментальный сдвиг, от которого зависит, принимаем мы современные социальные платформы или нет. Сегодня каждый из нас должен

²⁶ Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – М.: Синдбад, 2022. – с.55

решить, как много мы хотим отдать и взять у цифрового мира.

Но если отводить слишком большую роль только цифровизации, можно стать ее заложником. Люди, уткнувшись в смартфон - они как зомби, это не они управляют технологией, а технологии управляют ими.

Нельзя не отметить, что появление цифровизации, вероятно, создало величайшую предпринимательскую возможность в истории цивилизации. И бизнес включился сейчас в «цифровую гонку». В компаниях, учебных заведениях, в организациях прекрасно понимают, что они не смогут успешно развиваться и конкурировать на рынке без использования цифровых технологий, потому что сегодняшним лидерам придется иметь дело с постоянными изменениями и частыми столкновениями угрожающей самой природе организаций. Важную роль будут играть инновации и предпринимательство. Чем глубже мы будем понимать предпринимательскую мудрость, тем лучше будут результаты для всех нас. Потому что они тоже сталкиваются с проблемами, либо изменить мышление сотрудников, либо поменять персонал. И компании считают, что проще обновить штат. Да проще, но это путь к саморазрушению. Так мы приведем новых сотрудников с психологией наемного служащего. Они, может, и будут больше соответствовать требованиям программы трансформации, но большинство не будет лояльно относиться к компании.

Если компанией управляют только при помощи данных и компьютеров, она быстро прогорит, потому что наиболее талантливые сотрудники в таких компаниях не играют какой-либо значимой роли. Решения принимаются при помощи математических вычислений. Важно понимать, что технологии хороши для обнаружения закономерностей и прогнозирования того, что возможно предсказать. Но они не способны предсказать аномалии и внезапные повороты. Люди намного лучше реагируют на неожиданности, и именно они перенастраивают машины.

Да, технологии меняют человека. Они также меняют и бизнес. По мере внедрения все новых технологий компании должны всеми силами и способами стремиться поддерживать постоянный баланс между цифрами и смыслами. Конечно, можно придумать масштабное изобретение, но, если не будет последовательной цифровой основы, компания может прогореть.

Классический пример. Nokia была основана в 1865 году как бумажная фабрика и со временем стала мировым лидером в области мобильной связи. В 2007 году на обложке ноябрьского номера журнала *Forbes* была опубликована статья, где Nokia была лидером в отрасли мобильных телефонов. Но спустя 5 лет компания полностью развалилась. Ее купила компания Microsoft за 7 миллиардов долларов, что составляет менее одной десятой от стоимости компании в 2007 году. Nokia прошла

долгий путь от мирового лидера отрасли до потери всякого значения, хотя это было масштабным изобретением в сфере инновации, ее дизайн выигрывал призы за стиль и удобство в использовании, ее маркетинг считался непревзойденным. Во многих отношениях Nokia была образцовой и продуктовой компанией.

Затем в 2007 году на рынке появилась iOS от Apple, за которой быстро последовал Android от Google. Телефоны на базе iOS и Android были основаны на одной версии программного обеспечения, единой, последовательной цифровой основе. Благодаря миллионам разработанных приложений iPhone и Android взлетели вверх и оставили далеко позади традиционную бизнес-модель Nokia, основанную на продуктах.

Такое происходит во многих сферах: розничного бизнеса, машиностроения, развлечения и тд. Сейчас онлайн-магазины превратились в настоящие цифровые розничные платформы.

С одной стороны, технологии анализа данных открывают новые горизонты и пути получения прибыли. С другой стороны, ими все чаще злоупотребляют, что ведет к усилению неравенства, утрате доверия и поляризации общества. В 2021 году на аналитику данных ушло 215,7 миллиарда долларов²⁷. Для сравнения, в 2016г эта цифра составила 130 миллиардов.

Есть много причин, когда компании с головой кидаются в использование анализа данных. Например, появление сложнейших технологий, позволяющих очень быстро обрабатывать информацию и делать из нее выводы. При помощи данных компании выживают и на этом зарабатывают деньги. Данные называют «новой нефтью»²⁸ и поэтому они столь ценны для бизнеса любого типа. Аналитика данных открывает небывалые возможности – от повышения результативности маркетинга до разработки идей новых продуктов. Но организации допускают серьезную ошибку, чрезмерно увлекаясь цифрами.

Да, цифровому миру в том виде, в каком мы его видим, нужны цифровые люди как с точки зрения культуры, так и техники. Потому что те, кто овладел современными технологиями, нередко добиваются значительно более высокой производительности, чем их менее квалифицированные коллеги. Это может стать огромным карьерным преимуществом.

Бизнес не должен сбрасывать со счетов не поддающиеся измерению величины: людей, их чувства, а также культуру организации – то, что называют «душой компании». В этом ключевая идея. Даже хоть и мир насыщен цифровыми высокотехнологичными устройствами, но не стоит забывать, что в нем живут все те же чувствующие Люди.

Душа особенно важна, когда люди и компании пересматривают свой путь развития, готовясь к бу-

²⁷ <https://cwr.osp.ru/news/IDC-v-2021-godu-globalnyy-gynok-analitiki-i-obrabotki-bolshih-dannyh-vyrastet-na-10>

²⁸ Ришад Тобакковала; Компания для людей: как сохранить душу бизнеса в эпоху тотальной цифровизации. – М.: Интеллектуальная литература, 2021. – с.18

дущему, наполненному аналитикой данных, цифровыми устройствами, распределенными сетевыми технологиями и искусственным интеллектом.

Следующие десятилетия темпы технологического прогресса будут расти еще быстрее и человечество может столкнуться с небывалыми испытаниями, поскольку разрушительные последствия развития технологий даже не входят в число приоритетных пунктов.

Изобретать орудия у людей всегда получалось гораздо лучше, чем разумно их использовать, поэтому необходимо разобраться с вызовом, который бросает нам век цифровизации.

Мы не имеем никакого представления о том, как будет выглядеть рынок труда в 2050 году. Очень скоро технологическая революция может вытеснить с рынка труда миллионы работников и образовать многочисленный класс лишних людей, что приведет к социальным и политическим потрясениям.

Другие утверждают, что автоматизация и в долгосрочной перспективе будет создавать новые профессии и обеспечит рост благосостояния для всех. Но нам трудно сказать мы стоим на пороге огромных перемен.

Конечно, мы сейчас точно не сможем сказать, как повлияет цифровизация и автоматизация на профессии в будущем, это только предположения, но мы видим одно, очень быстро происходят изменения, и как бы то ни было, расслабляться не стоит, это вызов, брошенный человечеству в XXI веке.

Пути назад нет, все вокруг изменилось, это не плохо и не хорошо, это просто данность, новая реальность, которую нужно принять и приветствовать.

Последствия цифровой трансформации важны для многих областей, прежде всего для формирования мышления нового поколения лидеров, все лучшее, надеемся, еще впереди.

Список литературы

1. <https://cwr.osp.ru/news/IDC-v-2021-godu-globalnyy-rynok-analitiki-i-obrabotki-bolshih-dannyh-vyrastet-na-10>
2. Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуа-алей; Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики; Пер. с кит. – М.: Интеллектуальная литература, 2019. - с. 56
3. Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – М.: Синдбад, 2022. – с 40-323
4. Ришад Тобакковала; Компания для людей: как сохранить душу бизнеса в эпоху тотальной цифровизации. – М.: Интеллектуальная литература, 2021. – с.15-91
5. Дэвид Мошелла; Путеводитель по цифровому будущему: Отрасли, организации и профессии: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – с. 152-157